

Utopía

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Linguística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, 2022, Especial N°

28

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

ISSN 1012-1587/ ISSN e: 2477-9385

Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Nos Miramos

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 150 x 100 cm

Técnica: Acrílico sobre tela

Año: 2014

Wattpad para desarrollar competencias de escritura en inglés de nivel pregrado

Mónica Hernández Islas

Centro Universitario de la Costa,

Universidad de Guadalajara, México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2802-6793>

monica.hislas@academicos.udg.mx

Resumen

El propósito de este estudio es la medición que Wattpad tiene en el desarrollo de competencias en inglés de escritura y redacción en alumnos de pregrado en el año 2018. Se realizó un estudio mixto que combina elementos de análisis de contenido de los textos redactados en Wattpad, con una evaluación cualitativa de la calidad en los productos y la percepción sobre su uso. Los resultados indican que Wattpad contribuye a mejorar las habilidades de escritura, cuando la retroalimentación se realiza entre pares. La percepción de los alumnos la consideran una joyita de aplicación que ayuda a la lectura.

Palabras clave: aplicaciones, habilidad de la escritura, idioma inglés, tecnología educativa.

Developing English writing skills at undergraduate level with *Wattpad*

Abstract

The purpose of this study is to measure the effect that Wattpad has on the development of writing and reading English language skills on undergraduate students during the year 2018. A mixed study was carried out in which elements of content analysis of the texts written by the students in Wattpad are combined with a qualitative evaluation of the products and the students' perception of their use. The results indicate that Wattpad contributes to improve writing skills, when the feedback is done between peers. The students' perception consider that it is a “gem” application that mainly helps reading.

Keywords: applications, writing skills, English language, education technology.

1. INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la escritura en una segunda lengua para no hablantes naturales de la misma, es uno de los principales retos que la enseñanza de idiomas en el mundo. Es uno de los tres principales retos, que este tipo de enseñanza especial enfrenta, junto con las habilidades de expresión/compreensión oral y de comprensión lectora (COHELO et al., 2018).

Autores como SARI (2016) y SARI y PETRUS (2016) refieren que la competencia escritora en inglés en cursos de inglés como segunda lengua, es quizá una de las más complejas, debido a que no solamente requiere de conocimientos acerca de la estructura gramatical y la ortografía, sino que requiere, además de la retroalimentación de pares, como elemento importante para el desarrollo de la competencia. Es por ello, que de acuerdo con autores como BIRCH (2016), POLO (2018) y SCOLARI (2018) el desarrollo de esta competencia debe basarse en un proceso eminentemente social, separado de lo que sería un aprendizaje frío y carente de contexto y utilidad. En este contexto, el uso de redes sociales especializadas en la redacción en una segunda lengua parecen emerger como una opción real a considerar.

Una de estas redes sociales, es Wattpad, la cual ha demostrado su utilidad en el desarrollo de habilidades de escritura en contextos informales (BIRCH, 2016), así como su potencial como elemento propiciador de entornos de aprendizaje efectivos (ROJAS, 2018). Sin embargo, aún es necesario explorar sus efectos en contextos particulares como el de la enseñanza regular de idiomas que se realiza en modalidades mixtas en el Centro Universitario de la Costa (CUC) de la Universidad de Guadalajara (UdG).

Así, el presente estudio se enfocará en buscar dar respuesta a las Preguntas de investigación que se enuncian a continuación: ¿Cuáles son los efectos en el desarrollo de la competencia escritora y de redacción de alumnos de pregrado del CUC, al implementar Wattpad como herramienta para el desarrollo de sus habilidades de escritura y redacción en inglés en cursos de nivel intermedio? ¿De qué manera conciben los alumnos el uso de esta estrategia en el aula como medio para el desarrollo de sus habilidades de escritura y redacción en inglés?

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Wattpad es una red social en línea que fue creada por Allen Lau e Ivan Yuen en el año 2006, (ROCHESTER, 2012) quienes, motivados por el interés por promover la redacción de textos libres en inglés, modificaron un prototipo en lenguaje Java, de una aplicación para leer denominada e'reading, creada en 2002 por Allen con la finalidad de permitir la escritura y publicación de hasta 5 líneas líneas de texto por medio del teléfono celular. Las comunidades en línea que en ese momento se estaban creando a partir de redes sociales como Facebook en 2004 o su antecesor MySpace inspiraron a sus autores a mudar su idea al campo de las redes sociales virtuales. Con *Wattpad* sus autores esperaban que se pudieran romper los límites entre escritores y lectores por medio de una aplicación sencilla, colaborativa y, sobre todo, muy importante, distribuida de manera gratuita.

El modelo de negocio que eligieron sus creadores para hacer sustentable el proyecto, se basó en el análisis de las estrategias mercadotécnicas de Youtube, para la promoción de una gran variedad de productos, considerando además, una alianza con Google (THOMAS, 2015). En el año 2011, la aplicación registraba ya 1,000 usuarios y en el año 2012, *Wattpad* es reconocido por los Canadienses como una de las mejores aplicaciones de red social, con ganancias cercanas a los 17.3 millones de dólares.

En el año 2013, se lanza una nueva versión del *Wattpad* denominada “Stories”, que posibilitan a los usuarios la publicación de cualquier historia, pero ahora en un formato libre, con lo que alcanzaron 28 millones de descargas (THOMAS, 2015). En el año 2015, *Wattpad* logra colocarse en los primeros lugares con un promedio de 11 billones de minutos de uso al mes. Se estima que en este momento *Wattpad* tiene más de 10 millones de usuarios registrados, que se incrementaron aún más al incluir una alianza con los libros de acceso gratuito del proyecto Gutenberg¹.

Las funciones actuales de *Wattpad* se pueden describir de la siguiente manera: a) lectura libre, b) escritura libre, c) búsqueda de usuarios a seguir para su lectura y comentarios, d) participación en “Hot list” para calificar sobre lo más destacado con base en votaciones, el “Hot list” cambia diariamente, e) prohibición de mal comportamiento en la escritura o malos comentarios que vayan en contra de la integridad del

¹ Proyecto de libros electrónicos creado por Michael Hart, 1971.

lector y el escritor, f) participación en concursos organizados por el *Wattpad*, para participar en el “Watty Awards” que se celebra anualmente. Esta última característica es muy importante, debido a que ello indica que se trata de una herramienta que es impulsada para ser utilizada en la docencia, desde su propio diseño y potencialidad que los creadores de la aplicación estimulan a realizar.

2.1 LAS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES Y LA MEDIACIÓN DEL APRENDIZAJE

El uso de herramientas tecnológicas en apoyo a los procesos de aprendizaje ha estado en el foco de la atención de los educadores por lo menos desde la década de los ochentas, cuando se estableció el uso de computadoras en las aulas de los Estados Unidos como un medio para asegurar una mejor calidad en la enseñanza y el aprendizaje. Una década antes, es decir, a mediados de la década de los setenta del siglo pasado, las computadoras eran un privilegio con el que podían contar las universidades, algunas instituciones y entidades de gobierno, debido al alto costo y a su gran tamaño.

Sin embargo, en la década de los noventa, las computadoras personales se popularizaron, inicialmente consistentes en solamente una unidad de procesamiento que se conectaba a las televisiones y provistas de un teclado permitían a los usuarios realizar ya trabajos complejos. A mediados de la década de esa misma década, las computadoras personales se habían vuelto populares gracias a dispositivos que comenzaron a ser usados en algunas escuelas en los condados cercanos al Silicón Valley. Desde los esfuerzos hechos por PAPERTE (1980) en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, enseñando a programar a niños pequeños, hasta las actuales inclusiones de las redes sociales en la educación superior, el supuesto subyacente es que las herramientas computacionales asumen un papel de mediador entre los contenidos y el sujeto que accede a ellos.

La noción de mediación que se adopta en este trabajo se deriva de la visión de VYGOTSKY (1991), quien establece que los individuos, para vivir en sociedad, necesitan de una serie de herramientas que les posibiliten acceder a la cultura. Sin estas herramientas, de acuerdo con el autor, el individuo no podría apropiarse de la cultura en la que vive. Desde esta perspectiva, el papel

de la herramienta es el de “traductor” de la cultura para que el sujeto la pueda asimilar; como lo contextualiza Vygotsky (1991):

La función de la herramienta no es otra que la de servir de conductor de la influencia humana en el objeto de la actividad; se halla externamente orientada y debe acarrear cambios en los objetos. Es un medio a través del cual la actividad humana externa aspira a dominar y triunfar sobre la naturaleza. Por otro lado, el signo no cambia absolutamente en nada en el objeto de una operación psicológica. Así pues, se trata de un medio de actividad interna que aspira a dominarse a sí mismo; el signo, por consiguiente, está internamente orientado (p. 103).

Así, las herramientas y su papel mediador juegan un papel muy importante en la aculturación del sujeto. En las primeras etapas de la vida, de acuerdo con Vygotsky, la madre es la mediadora entre individuo y cultura, en donde, el simple acto de amamantar a un niño no lo restringe sólo al acto nutricional, sino que también cumple con la función de situar al niño en un tiempo, un espacio y en una cultura.

Posterior a las etapas iniciales de la vida en donde un humano es el mediador entre el sujeto y la cultura, se da un cambio cualitativo en el proceso de mediación para ser ahora el lenguaje quien es el mediador entre estos dos elementos. El lenguaje es ahora el elemento básico del pensamiento que se vuelve habla interiorizada (VYGOTSKY, 1991, p. 76).

En este proceso, el lenguaje es entonces la primera herramienta con base en la cual se realiza el desarrollo cognitivo. Posteriormente, a lo largo del desarrollo posterior del individuo, las herramientas serán una constante en este proceso de crecimiento cognitivo.

Cabe aclarar que a diferencia de otras posturas teóricas que consideran el uso de las herramientas, en esta postura histórico cultural, el uso de las herramientas no es pasivo, sino activo. En donde el sujeto no solamente usa la herramienta, sino que la transforma, la adecúa a sus necesidades específicas y, asimismo, es transformado por ella, como se muestra en este estudio de investigación.

El otro elemento mediador, de acuerdo con Vygotsky, es el signo, que después de la mediación del humano es el elemento constituyente de lo que posteriormente se convertirá en el lenguaje. Es

gracias a estas herramientas que la psique del sujeto llega a ser lo que es en un espacio, cultura y contexto determinado. Se trata de una relación dialéctica en la que el sujeto se apropia de la herramienta y la modifica de acuerdo con sus necesidades, pero así mismo, la herramienta modifica al sujeto y sus procesos cognitivos (WERTSCH, 2013).

De acuerdo con LURIA (2012) el uso de herramientas, a nivel neuronal, propicia un cambio en los patrones de activación de los circuitos neuronales, es por ello que actividades que inicialmente requieren un mayor nivel de conciencia y por ello un mayor número de circuitos neuronales involucrados, terminan activando zonas muy pequeñas con un relativamente pequeño circuito neuronal conforme estas actividades se van incorporando a los repertorios cognoscitivos de los sujetos. De esta manera entonces, las herramientas provocan cambios en las estructuras cerebrales de los individuos, así como a nivel socio histórico el humano impacta con sus modificaciones en el desarrollo de las herramientas.

2.2 LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN MODALIDADES MIXTAS

De acuerdo con el Internet Consortium², se considera modalidad mixta o Blended learning a todo aquel curso que contemple una combinación de actividades presenciales con actividades en línea con una proporción de 30/70 incluyendo cualquier valor de proporción comprendida entre éstos. En ambientes de este tipo, las herramientas computacionales juegan un papel muy importante, ya sea como plataformas para entregar los contenidos y actividades en línea, como en el caso de Moodle, o como herramientas para el desarrollo de actividades específicas incluyendo, las colaborativas, que van dirigidas al desarrollo de habilidades y competencias igualmente específicas (TURPO, 2010), como en el caso del resto de las herramientas estudiadas en este trabajo.

Estas herramientas son vislumbradas en el presente trabajo como elementos mediadores no solamente entre estudiantes y contenidos, sino también entre el sujeto y su cultura. Así, las herramientas computacionales son mediadores entre alumnos y la cultura en un espacio físico y digital que caracteriza a este nuevo milenio y con la cual, los alumnos deben lidiar (MARINÑO, 2006).

² <http://www.ic3.org>

3. METODOLOGÍA

Para el estudio propuesto se ha optado por un abordaje mixto en el que se combinen elementos de análisis de contenido en los textos redactados por los alumnos en la red social *Wattpad*, con una evaluación cualitativa de la calidad en los productos y de la concepción de los alumnos acerca del uso de la herramienta como medio para el desarrollo de competencias de escritura y redacción en inglés como segunda lengua.

3.1 PARTICIPANTES

Estudiantes inscritos a las materias de Lengua Extranjera III (LEXIII) e Inglés II, ambos cursos regulares de pregrado que corresponden a las carreras de Licenciado en derecho o Abogado, Licenciado en Turismo y Licenciado en Administración, todos ellos, programas de licenciatura que se ofrecen en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara.

La participación en este proyecto sería voluntaria, aunque las actividades serán planteadas como tareas obligatorias al interior de los cursos correspondientes. Así, aunque los resultados serán utilizados para su evaluación de desempeño en el curso, serán utilizados en el proyecto de investigación solamente si otorgan su consentimiento informado, de acuerdo con los lineamientos del Manual APA (2018).

3.2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Se usará la plataforma de red social en línea *Wattpad* como medio para la entrega de sus tareas. Asimismo, se emplearán las facilidades que esta plataforma ofrece para compartir textos elaborados por los alumnos al resto de sus compañeros, así como las posibilidades que la propia herramienta ofrece para que los demás den retroalimentación a los trabajos realizados.

El análisis de las participaciones (Componente cualitativo de la investigación) de los alumnos será realizado por medio del software para análisis cualitativo *Atlas.ti*, versión 8.3.0. para la plataforma *Mac OsX*. Las participaciones en la red social, así como las asignaciones remitidas por los alumnos, serán convertidas a texto plano y procesadas mediante este paquete de análisis cualitativo. Además, el análisis de las redacciones realizadas (componente cuantitativo de la investigación) será realizado usando el paquete de software *Atlas.ti*.

3.3 PROCEDIMIENTO

Se empleará un diseño cuasiexperimental mixto conocido como “Pre-test, Tratamiento, Post-test” (GÓMEZ, 2012). Se ha optado por un diseño cuasiexperimental mixto debido a la extrema complejidad que representa controlar toda la gran cantidad de variables que intervendrán en un diseño experimental puro y a la imposibilidad de contar con la aleatoriedad de este tipo de diseños. De esta manera, aunque no se puede realizar una relación directa categórica entre las variables intervinientes, es posible tener pistas acerca de las posibles inferencias que estas variables tienen, aún considerando que se trata de seres humanos y que se encuentran inmersos en un contexto de instrucción.

El componente cualitativo de la investigación analizará las asignaciones de los alumnos, así como las retroalimentaciones ofrecidas por los compañeros y los profesores. El análisis será realizado con base en interacciones de codificación abierta, axial y focalizada (SALDANA, 2015). Asimismo, se realizó una encuesta a los alumnos para indagar acerca de la manera en la que conciben el uso de la herramienta en sus cursos regulares de inglés como medio para el desarrollo de sus habilidades de escritura y redacción.

El componente cuantitativo de la investigación se analizó el contenido de los textos producidos por los alumnos desde una perspectiva cuantitativa. Analizando a través del Atlas.ti la amplitud de vocabulario y riqueza del lenguaje, la articulación de las frases establecidas y la complejidad de las estructuras gramaticales empleadas.

3.4 FASE DE TRATAMIENTO

En esta fase se implementó el uso de *Wattpad* como medio para entrega de tareas escritas durante el desarrollo de los cursos de inglés. Siendo el siguiente proceso:

1. Se presentó la aplicación del *Wattpad* en una clase, explicando la operación de la misma para que los alumnos realizarán la escritura de párrafos, donde se les pidió realizar lo siguiente: a) bajar la aplicación a sus celulares para ingresar a la misma; b) crear su usuario y password; c) definir su perfil de usuario; d) explorar la sección de escribir, donde eligen su tema con la elección de poner alguna fotografía de la galería de *Wattpad* acorde al tema a escribir; e) postear el párrafo escrito etiquetando al profesor para la evaluación del mismo; f) seguir a

compañeros para leer párrafos y ofrecer retroalimentación o algún comentario; g) corrección de párrafos cuando sea evaluado por el tutor a través de la retroalimentación.

2. Criterios a evaluar en la escritura de los párrafos: a) utilizar mayúsculas al inicio de cada oración y en nombres propios, así como en los nombres oficiales (ver cómo se traduce proper nouns al español); b) utilizar los puntos en cada oración; c) no omitir la ortografía; y, d) escribir 5 oraciones como mínimo.

Los contenidos del curso serán los habituales, sin embargo, se impulsará a los alumnos a que realicen sus asignaciones empleando la red social como medio de entrega. Asimismo, se solicitará a los alumnos que retroalimentan el trabajo de los compañeros del curso, para lo cual deberán no sólo darse de alta en la plataforma *Wattpad* sino también dar de alta a sus compañeros de clase. El alumno estará obligado a responder a las observaciones realizadas por sus compañeros y las retroalimentaciones ofrecidas por el profesor. En todos los casos la comunicación en *Wattpad* será en inglés.

4. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados organizados por fases:

- Pre-Test
- Pos-Test

4.1 PRE TEST

Los resultados de la fase Pre-test se presentan en la Tabla 1, en la que se incluye una muestra de 32 alumnos de una población de 80 alumnos adscritos al curso de Lengua Extranjera III (LEXIII) e Inglés II del calendario 2018V y 2018B respectivamente, que realizaron accedieron a participar en esta medición inicial. Este análisis muestra la habilidad de escritura y redacción que tienen los estudiantes al inicio del curso.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, las puntuaciones no son nada prometedoras, ya que un 71% de la muestra presenta grandes deficiencias en la escritura en inglés. Deficiencia que se podría deber a varios factores como la falta de práctica para escribir en inglés, un hábito

poco consolidado de lectura de textos en esa lengua y poca experiencia en la redacción en una segunda lengua.

Tabla. 1 Número de estudiantes por puntuaciones de los párrafos realizados en la fase de Pretest

GRUPOS	Puntuaciones 0	Puntuaciones 1	Puntuaciones 2	Puntuaciones 2.5	Puntuaciones 3	No contestaron
Grupo LEXIII (10 alumnos por 3 párrafos)	8	5	9	1	4	3
Grupo Inglés II (21 alumnos por 3 párrafos)	15	9	15	8	14	9
Totales	23	14	24	9	18	13

Fuente: Elaboración propia

4.2 FASE DE POST-TEST

En la fase de post-test, al finalizar el calendario escolar, se realizaron nuevamente las mediciones cuantitativas y cualitativas de los productos redactados por los alumnos en la evaluación final (similar, pero no igual a la aplicada en la fase de diagnóstico o pre-test) y se realizó un seguimiento cualitativo de la evolución de las participaciones de los alumnos, así como una comparación cuantitativa de las mediciones logradas a lo largo de todo el proceso, enfatizando los resultados en la etapa de pre y post test.

Siguiendo el plan de estudios del curso se solicitó la elaboración de un párrafo por unidad (ocho unidades en total) lo cual hizo que la constancia de los alumnos al realizar esta actividad no fuera la esperada. Por lo que existe una diferencia entre los párrafos obtenidos durante el Pre-Test y pos-test.

Esto ocasionó que se el estudio optara por una muestra de selección no representativa y de conveniencia para ver la evolución de las habilidades de redacción de los estudiantes. Por lo que de los 32 estudiantes que participaron al inicio al final del curso se contó solo con 17 estudiantes los cuales cumplieron con la entrega del 75% de la entrega de párrafos, es decir, seis de ocho. Con estas características se analizaron un total de 102 párrafos.

Durante el análisis de los párrafos en esta fase se establecieron tres categorías de análisis: *Miss spelling*, *Punctuation* y *Capitalization*. Las cuales se consideran los conocimientos ha desarrollar durante el curso. Como se puede observar en la gráfica 1 los errores más frecuentes que tienen los alumnos al escribir se concentran en las palabras, es decir, cuando esta mal escrita o incompleta.

Gráfica 1. Errores más frecuentes en la redacción de párrafos en *Wattpad*
Fuente: elaboración propia

Con este análisis se puede identificar los tipos de habilidad que más dificultad presentan para un estudiante al momento de redactar un párrafo en una red social. El realizar un ejercicio en su entorno cotidiano revela los conocimientos y habilidades más “reales” del estudiante. Es decir, sacar de la lógica tradicional las actividades escolares permiten obtener una visión más objetiva sobre el avance del estudiante.

Durante este curso, en específico los estudiantes que permiten obtener estos resultados indican que es necesario reforzar los siguientes temas con base a SASLOW y ASCHER (2006):

- a) Letras mayúsculas: que consiste en estudiar los nombres propios y cosas propias para determinar en cuáles de esos tipos se escriben con mayúscula, como es el caso de los meses, días de la semana, nacionalidades, sitios oficiales, títulos.

- b) Puntuación: como utilizar los puntos en las oraciones, como el punto seguido y el punto final que corresponde a cada oración y cada oración a un pensamiento; así como el uso de las comas, y punto y coma.
- c) Escritura correcta: no omitir ninguna letra de la palabra, escribir completa las palabras, para comunicar lo que se desea comunicar a la audiencia.

El reforzamiento o estudio de los temas para la escritura de párrafos bajo cualquier tema permitirá al estudiante mejorar sus habilidades bilingües durante el desarrollo correcto de este proceso de escritura. Además de que tendrá la oportunidad de formarse un criterio y estilo propio de escritura a la hora de producir dichas habilidades, considerando que la práctica le brindará un mejor desempeño académico.

Esto es lo que se observa cuando se hace el análisis por categoría establecida durante los párrafos realizados durante todo el curso. No obstante, al hacer un análisis de los errores por unidad se observa una línea decreciente en los errores la unidad 1 y en la unidad 8. Esto se muestra en la Gráfica 2.

Gráfica 2. Errores de escritura en párrafos de *Wattpad* por unidad de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia

La línea decreciente de errores de escritura de los estudiantes de este curso nos revela que la retroalimentación que realiza el docente así como sus compañeros en la red social *Wattpad* contribuye a mejorar su redacción. Por lo que los errores al finalizar el curso son menores que en la unidad uno.

Hay que señalar que esta afirmación debe ser tomada con cautela ya que esto refleja a los estudiantes que cumplieron con el 75% de los párrafos solicitados. Lo cual revela, que al menos, en la muestra seleccionada el uso de *Wattpad* ayudo a identificar su nivel de escritura al inicio del curso y saber su mejora al final del mismo.

En este primer acercamiento sobre los datos obtenidos durante los cursos que se dieron en 2018 en el CUC-UDG revela a *Wattpad* como una herramienta que contribuye a mejorar la escritura de los estudiantes de pregrado. No obstante, hay que considerar que las condiciones entre el 2018 y 2022 son diferentes. El ecosistema del estudiante ha cambiado y ahora la educación se piensa en forma híbrida.

Por último, se presenta una nube de palabras que revela las opiniones expresadas por los alumnos acerca del uso de la aplicación *Wattpad* para mejorar sus habilidades de escritura. En la Gráfica 3 se observa que se identifica a *Wattpad* como una herramienta valiosa para la leer, poniendo en primer término está habilidad.

Gráfica 3. Nube de palabras opinión personal de estudiantes sobre el uso de *Wattpad*.

Fuente: elaboración propia

El desarrollo de escritura aparece de forma periférica en la percepción de los estudiantes de tal forma que lo central no fue la escritura. Si bien el curso planteó como objetivo desarrollar la escritura en inglés se observa que el peso sustancial está en leer lo que escriben los usuarios de *Wattpad*, esto puede ser la retroalimentación que hacen los estudiantes entre pares.

La gama de palabras que se observan muestra de forma positiva la percepción que tienen los estudiantes sobre *Wattpad*, por lo cual se puede señalar que es una aplicación nueva que causó entusiasmo y novedad en la forma de desarrollar sus habilidades para el curso. Además, hay que señalar la diversidad de historias que encontraron los estudiantes en la aplicación lo cual fortaleció su confianza para desenvolverse en la escritura del inglés ante una comunidad que supera la del grupo. *Wattpad* permitió que los estudiantes practicasen no solo en la escritura sino también la lectura. Por lo que durante esta investigación se confirma que para desarrollar la escritura es necesario leer.

Considerando el planteamiento teórico de que las herramientas tecnológicas como las aplicaciones son elementos mediadores entre los estudiantes con los contenidos y su cultura, podemos considerar que el uso de *Wattpad* estimula el desarrollo de una cultura escrita y lectora en el idioma inglés y específicamente en el espacio digital. Esto es, considerar que el estudiante puede encontrar en el espacio digital uso de la escritura y lectura del inglés, los cuales dependen del contexto de cada estudiante. Es decir, una comunidad digital creada por usuarios de *Wattpad* que a través de la escritura y lectura de sus pensamientos socializan el conocimiento. Lo cual revela la esencia del aprendizaje el cual, siguiendo a Vygotsky es un proceso socialmente situado, esto es físico digital.

5. CONCLUSIÓN

Este trabajo contribuye al conocimiento existente sobre el uso de tecnologías para mejorar el aprendizaje, el cual ha documentado con el paso de los años, que la tecnología puede ayudar a los docentes y estudiantes a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En esta línea de ideas este trabajo mostró el efecto que tienen *Wattpad* en el desarrollo de competencias de escritura y redacción en idioma inglés en alumnos de nivel pregrado.

Lo cual confirma que el aprendizaje en un espacio digital es socializado ya sea entre pares del mismo grupo o en su caso la interacción

con otros usuarios. Esto plantea que es necesario brindar espacios alternativos para la práctica de escritura en el idioma inglés. Hay que considerar que el contexto físico condiciona el aprendizaje del estudiante por lo que ante las dificultades que presenta un espacio físico se puede tener como alternativa el digital, el cual puede ser orientado por el profesor para el desarrollo de determinadas competencias.

HUGHES (2009) comparte la perspectiva de los autores previamente citados, ya que plantea la noción de comunidad de práctica de aprendizaje, la cual considera al aprendizaje social de estudiantes que utilizan herramientas de la web 2.0. Esto es el diálogo y la interacción que se genera en una comunidad de práctica de aprendizaje implica que los miembros pasan de ser miembros periféricos, a ser miembros plenos, lo que incentiva la participación.

En entornos digitales el estudiante construye una imagen de sí mismo, por lo que los contenidos, comentarios y acciones que realice en la red deben de ser congruentes con lo que representa en plano social-físico y en el digital. Aterrizado en nuestro estudio podemos identificar que los estudiantes que participaron en el plano digital de forma constante son los mismo que muestran mayor participación en el plano físico, es decir, el salón de clases.

Los resultados indican que *Wattpad* mejora las competencias de los estudiantes, no obstante, se debe considerar las limitaciones que se extrapolan del salón de clases al entorno digital. Hay que señalar que estas conclusiones corresponden a un grupo que situado en tiempo y espacio difiere mucho con las condiciones actuales. Por lo que considerar que las aseveraciones de este artículo aplican para los estudiantes de ahora sería un error.

Lo que se debe considerar es que la vida social como se conocía en 2018 cambió. Ahora la utilización de herramientas como *Wattpad* ya no son incentivadas por los docentes. Las consecuencias de la pandemia plantean un escenario educativo en donde las tecnologías juegan un papel preponderante para el proceso de enseñanza y aprendizaje por lo que es necesario realizar el mismo estudio a estudiantes de pregrado del 2022 y considerar si el ecosistema educativo que favorece el uso de tecnologías ha contribuido a desarrollar las competencias de escritura en el idioma inglés, considerando que durante la pandemia las comunidades de práctica de aprendizaje tuvieron un impulso considerable ante el cierre de las escuelas y el formato híbrido de la educación.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BIRCH, Heather. J. S. 2016. Feedback in online writing forums: Effects on adolescent writers. **Teaching/Writing: The Journal of Writing Teacher Education**, 5(1), 5.
- COELHO FARIAS, Patricia, COSTA Martins, Marcos Rogerio y DOS SANTOS, Rodrigo Otávio. (2018). Wattpad: una nueva forma de escribir libros en el siglo XXI. In **Creative Industries Global Conference: Libro de Actas** (pp. 117-125). Universitat d'Alacant/Universidad de Alicante.
- GÓMEZ BASTAR, Sergio. 2012. **Metodología de la investigación**. México: Red Tercer Milenio.
- HUGHES, Gwyneth. 2009. Social software: New opportunities for challenging social inequalities in learning? **Learning, Media and Technology**, 34(4), 291–305. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/17439880903338580>
- LURIA, Aleksandr Romanovich. 2012. **Funciones corticales superiores en el hombre. Medios de comunicación de ciencia y negocios de Springer**.
- MARIÑO GONZÁLEZ, Julio César. G. 2006. B-Learning utilizando software libre, una alternativa viable en Educación Superior. **Revista complutense de Educación**, 17(1), 121.
- PAPERT, Seymour. 1980. Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. **Basic Books**, Inc. New York.
- ROCHESTER, Sophie. 2012. **Wattpad: Building the world's biggest reader and writer community**. Disponible en: <http://theliteraryplatform.com/magazine/2012/10/wattpad-building-the-worlds-biggest-reader-and-writer-community/>
Consultado el: 23.02.2022.
- SASLOW, Joan. y ASHER, Allen. 2006. **Top notch 1. Teacher's edition and lesson planner** [De primera clase 1. Edición del profesor y planificador de lección] (2da ed.). New York, NY: Pearson Longman.
- POLO ROJAS, Nestor David. 2018. Lectoescritura juvenil en tiempos de narraciones transmedia. **Comunicación y Sociedad**, 33, 41-64.
- SALDAÑA, Johnny. 2015. The coding manual for qualitative researchers. **Sage**.
- SARI, Derwi Purmana. 2016. The Effects of Short Story through Wattpad on Reading Comprehension Achievement of Non-

- English Major Students of Bina Darma University. **Holistics Journal**, 8(16 Des), 1-42.
- SARI, DERWI, Purmana y PETRUS, Ismail. (2016, February). **The effects of short story through wattpad and critical thinking on reading comprehension achievement of non-english major students of bina darma university**. Eduticon 2015.
- SCOLARI, Carlos A. 2018. **Adolescentes, medios de comunicación y culturas colaborativas. Aprovechando las competencias transmedia de los jóvenes en el aula**. Disponible en: <https://digital.fundacionceibal.edu.uy/jspui/handle/123456789/247> Consultado el: 12.03.2022
- THOMAS, K. 2015. **A Brief History of Wattpad**. Disponible en: <https://techvibes.com/2015/10/01/a-brief-history-of-wattpad-2015-10-01> Consultado el: 15.03.2022
- TURPO GEBERA, Osbaldo Washington. 2010. Contexto y desarrollo de la modalidad educativa blended learning en el sistema universitario iberoamericano. **Revista mexicana de investigación educativa**, 15(45), 345-370.
- VIGOTSKY, Lev S. 1991. **Obras Escogidas Tomo I**. Visor. España.
- WERTSCH, James V. (2013). The role of abstract rationality in Vygotsky's image of mind. In **Piaget Vygotsky** (pp. 33-52). Psychology Press.

BIODATA

Dra. Mónica Hernández Islas. Profesor Investigador Asociado “C”, adscrito al departamento de Estudios Internacionales y Lenguas Extranjeras. Maestría en Administración del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Cuenta con el grado Doctor Educación en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia, de la Nova Southeastern University, de North Miami, Florida. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Cuerpo Académico PROMEP CA-905 Formación, innovación en docencia de inglés e internacionalización por idiomas extranjeros. Actualmente, se encuentra desarrollando proyectos sobre Tecnología Educativa para mejorar las habilidades del idioma Inglés con los alumnos de pregrado adscritos a las licenciaturas de Administración, Abogados, Turismo, Contaduría, Psicología y más.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, Especial N° 28 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve